

ВИТАМИН Д ЕТИШМОВЧИЛИГИ БЎЛГАН СУРУНКАЛИ ПАНКРЕАТИТ КАСАЛИГИ БОР БЕМОРЛАРДА ЭЛАСТАЗА 1 КУРСАТКИЧИ БИЛАН МУТАНОСИБЛИГИ

Арипова Н.Н.

Тошкент тиббиёт академияси. Ўзбекистон, Тошкент шаҳар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479202>

Мақсад: СП кечишида қонда витамин Д миқдори ва эластаза1 курсаткичларининг тахлили.

Материал ва услублар. Тадқиқотда 94та (асосий гуруҳ) 31 ёшдан 83 ёшгача бўлган СП ни касаллик хуруж даврида ТТА клиникаси гастроэнтерология бўлимига ётқизилган беморларда ўтказилган. Беморларнинг 48таси эркаклар, 46таси аёлларни ташкил қилади. Меъда ости беши ташки секретор етишмовчилиги нажасда эластаза фаоллиги бўйича баҳоланди, қон зардобиди витамин Д миқдори иммунофермент усулида аниқланди.

Натижалар. Ўтказилган тадқиқотлар витамин Д миқдори 22 (23,4%)та беморда меерий кўрсаткичларда ($32,54 \pm 1,42$ нг/мл), 16 (17%) - қисман танқислик ($23,84 \pm 0,83$ нг/мл), 40 (42,5%) – дефицит ($15,55 \pm 0,61$ нг/мл) ва 16 (17%) - кучли етишмовчилик ($7,0 \pm 0,75$ нг/мл) кузатилди.

Витамин Д етишмовчилиги таснифига кўра эластаза фаоллигини тахлил қилиш витамин Д миқдориға караб ташки секретор пасайиб боришини кўрсатди. Жумладан, витамин Д меёрида бўлган беморларнинг нажасда эластаза фаоллиги меерий кўрсаткичға нисбатан ортишиға моиллик кузатилган бўлса, қисман етишмовчиликда – $177,23 \pm 14,19$ мкг/мл, дефицитда - $143,27 \pm 6,41$ мкг/мл, кескин дефицитда эса – $118,47 \pm 9,70$ мкг/мл ташкил этиди, яъни ошқозон ости безининг ташқи секретор функциясини пасайиб бориши витамин Д миқдориға мос равишда ўзгариб борди.

Хулосалар: 1. Сурункали панкреатит бўлган беморларнинг асосий қисмида витамин Д дефицити аниқланди. Шу билан бирға меъда ости безининг ташқи секретор функциясини пасайиши билан мос келди.

